

ISic1106

I.Sicily inscription 1106

Language

Ancient Greek

Type

dedication;

honorific

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Segesta

Place of origin (modern)

Segesta

Provenance

Nr. The temple

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Calatafimi, Biblioteca comunale

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Διόδωρος Τιττέλου Ἀππειραῖος
2. τὰν ἀδελφὰν αὐτοῦτα
3. Μινύραν Ἀρτέμῳνος ἱερατεύουσαν
4. Ἀφροδίται Οὐρανίαι

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492725

EDCS 39102264

PHI 140590

Bibliography

- Kaibel, G. 1890. Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0287 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 45.1313
- Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 213 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
- Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin. At 3.5543 and p.1249
- Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezzenberger, A. 1884-1915. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. Göttingen. At 5188
- Agostiniani, L. 1977. Iscrizioni anelleniche di Sicilia. I. Le iscrizioni elime. Firenze. At 146
- Schmoll, U. 1961. Zu den vorgriechischen Keramikinschriften von Segesta. *Kokalos*. 7: 67-80. At 76-79
- De Vido, S. 1991. appendice: fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche, etc.. *ASNP*. 21: 929-994. At 972
- Giustolisi, V. 1985. Nakone ed Entella alla luce degli antichi decreti recentemente appari e di un nuovo decreto inedito. Palermo. At 34 fig.9
- De Vido, S. 2003. Genealogie Segestane. *Quarte Giornate Internazionali di Studi sull'area elima, Erice, 1-4 dicembre 2000*. Pisa. pp. 367-402. At 397 no.1
- Nenci, G. 1991. Iscrizioni elime, greche e latine. *Annali della scuola normale superiore di Pisa*. 21: 915-918. At tav.305
- Ampolo, Carmine, Erdas, Donatella 2019. Inscriptiones Segestanae. Le iscrizioni greche e latine di Segesta. Pisa. At G1

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1106. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385506>